

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНО-КОНТРОЛЬНЫХ СИСТЕМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Нуров Сирож Собирович

Бухарский инженерно-технологический институт

***Аннотация.** В данной работе рассматриваются вопросы автоматизации и средства измерения технологических параметров очистки сточных вод с точки зрения их степени точности и надежности. Приводятся виды применяемых измерительных приборов, их технические характеристики, преимущество и недостатки. В конце работы делаются выводы по рассмотренным вопросам и даются рекомендации по улучшению качества измерительных процессов для надежного автоматического регулирования технологических параметров очистки сточных вод.*

***Ключевые слова:** Сточная вода, автоматизация, измерение, оптический прибор, ультразвуковой прибор, активный ил, аэротенк.*

***Annotation.** This paper discusses the issues of automation and means of measuring technological parameters of wastewater treatment from the point of view of their degree of accuracy and reliability. The types of measuring instruments used, their technical characteristics, advantages, and disadvantages are given. At the end of the work, conclusions are drawn on the issues considered and recommendations are given to improve the quality of measurement processes for reliable automatic control of technological parameters of wastewater treatment.*

***Keywords:** Wastewater, automation, measurement, optical device, ultrasonic device, activated sludge, aeration tank.*

В последнее время в области очистки сточных вод, метод биологической очистки с микроорганизмами активного ила приобретает все более широкое применение благодаря простоте схемы и высокой степени очищения. Поскольку, основным средством при биологической очистке сточных вод являются микроорганизмы активного ила, эффективность очистки в большой степени зависит от качества контроля технических параметров этих составляющих, в особенности, уровня и концентрации активного ила во вторичном отстойнике. Если учитывать неоднородность и сложности составных параметров сточных вод, то разработка измерительных приборов, с улучшенными техническими и метрологическими характеристиками, позволяющих одновременно измерять и контролировать несколько параметров активного ила в сооружениях очистки сточных вод, является первостепенной задачей вопросов автоматизации процессов очистки сточных вод.

В стране уделяется особое внимание качеству водоснабжения населения и очистки сточных вод. Президентом страны было заявлено что в рамках указа «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» «...в течении последующих 5 лет, в данной отрасли планируется инвестировать 40 трлн сумов для того, чтобы увеличить охват питьевым водоснабжением населения до 90% и канализационных систем очистки сточных вод до 35%...» [1]. Эффективное исполнение этих задач предусматривает прежде всего применение высоко надежных технологий и технических составляющих, особенно в области очистки сточных вод. С этой точки зрения, учитывая местные условия и характеристики измеряемой среды, разработка интеллектуальных измерительных приборов, позволяющих контролировать одновременно уровень и концентрацию микроорганизмов активного ила, является одной из важнейших задач оптимизации процессов очистки сточных вод.

Рис.1. Схема биологической очистки сточных вод.

С целью повышения эффективности биологической очистки сточных вод, разрабатываются измерительные приборы, способные обрабатывать большое количество данных и передавать информацию конечному получателю без потерь, что способствует улучшению качества автоматизированного управления технологическими процессами очистки и, в частности, системы аэротенк-отстойник, где происходит биологическое очищение сточной воды микроорганизмами активного ила с последующим отделением слоя ила во вторичном отстойнике.

В связи с этим, разработка и внедрение контрольно-измерительных приборов, выполняющих экспресс-измерения для поддержания и контроля в автоматическом режиме уровня и концентрации активного ила в заданном оптимальном диапазоне, способных передавать информацию в цифровом виде в систему управления путем обработки данных считаются актуальными задачами.

В сооружениях очистки бытовых и промышленных сточных вод, часто используется биологический метод очистки, безопасный с точки зрения окружающей среды и позволяющий высокой степени очистить сточную воду и. Метод биологической очистки осуществляется с помощью микроорганизмов активного ила, которые являются основным средством данного метода. Принцип работы метода заключается в потреблении микроорганизмами активного ила имеющихся загрязнений в составе сточной воды и тем самым очищать ее.

Для жизнедеятельности микроорганизмов, к ним подается кислород, который выполняет две функции одновременно: окисляет органические и неорганические вещества имеющихся в составе сточной воды и является источником дыхания для микроорганизмов активного ила. Кроме этого, в аэротенках, где осуществляется процесс аэрации, подача кислорода под большими напорами способствует поддержанию активного ила во взвешенном состоянии, равномерному распределению микроорганизмов по всему объему резервуара и удалению летучих веществ, образующихся в процессе метаболизма микроорганизмов [2].

Требуемое значение дозы активного ила, определяется по степени биологической потребности кислорода, выраженного с помощью L_{en} БПК [3]:

$$C = \frac{L_{en}}{q(1-s)t_{at}},$$

где C - концентрация активного ила, выражаемая г/л; q - средняя нагрузка на активный ил г/с; s - зольность ила, выражается в %; L_{en} - БПК поступающей в аэрационную

станцию сточной воды, t_{at} - время пребывания сточной воды в аэрационных станциях. Регулирование концентрации активного ила в аэротенках и во вторичных отстойниках и последовательно его окислительной мощности без влияния на степень очистки стоков является в сегодняшнем времени одним из основных направлений изучения и улучшения работ очистительных сооружений.

Рис.2. Технологическая схема управления и контроля параметров процесса очистки сточных вод.

Для улучшенной автоматизации процессов очистки требуется высокоточные измерители уровня и концентрации активного ила, который является основным инструментом биологической очистки сточных вод. Ниже рассмотрим современные измерительные приборы этих параметров.

Ультразвуковые датчики уровня осадка активного ила для автоматизации регулирования. Как правило, в ультразвуковых измерителях осадка имеется датчик, расположенный чуть ниже поверхности воды в отстойнике, который постоянно испускает ультразвуковые импульсы. Эти сигналы возвращаются в виде эхо-сигналов от слоев взвешенных твердых частиц в осветлителе, обнаруживая границу раздела между частицами взвешенных веществ в зоне отстойника и слоем осадка. Затем измеритель уровня осадка преобразует время прохождения каждого сигнала туда и обратно для вычисления глубины слоя активного ила в цифровой вид [4].

Оптические датчики уровня осадка слоя активного ила. Приборы оптического измерения уровня слоя ила включают первичный преобразователь инфракрасного света, погруженный в жидкость и прикрепленный к кабелю, передвигаемого вдоль вертикальной оси с помощью двигателя, который имеет червячную передачу (рис. 3). Подобно ультразвуковым приборам, такие виды измерителей оптического излучения для определения уровня слоя осадка могут использоваться для измерения уровней от 1 до 11 метров с относительной погрешностью $\pm 1\%$ от истинного значения [5]. Использование оптических датчиков уровня слоя активного ила ограничено их более высокой стоимостью и относительно низкой точностью. Оптические датчики подвержены помехам из-за накопления твердых частиц на сенсоре измерителя и отражения света от близлежащих объектов [6].

Рис. 3. Оптический датчик уровня активного ила

К недостаткам прибора можно отнести то, что, устройство, а именно его чувствительная часть закреплено к стене отстойника на жестко что приводит к невозможности осуществления измерений уровня в других точках резервуара (отстойника).

Рис.4. Графики зависимостей свето-пропускаемости а и сопротивления б от количества частиц в сточной воде.

Следующим недостатком прибора является отсутствие возможности измерения концентрации активного ила в точке установки датчика. То есть в программной части осуществления датчика отсутствует подпрограмма математических расчетов, который позволил бы рассчитать по полученным данным фотоприемника определить концентрацию микроорганизмов активного ила.

Одним из ведущих мировых компаний по разработке и производства контрольно-измерительных приборов в области очистки сточных вод является компания KRONHE (Германия). Компания тоже имеет свой рынок поставки и продаж устройств в Республике Узбекистан с 2007 года. Для измерения уровня и концентрации активного ила компания предлагает прибор модели OPTISYS SLM 2100 (Рис. 5). Как и в предыдущем примере, чувствительный элемент (первичный преобразователь) прибора выполнен в виде зонда с излучаемым светодиодом и фотоприемником. Принцип измерения основан на поглощение падающего потока света микроорганизмами активного ила в независимости от цветового эффекта среды благодаря применению инфракрасного излучения.

Рис.5. Датчик измерения уровня и концентрации активного ила OPTISYS SLM 2100.

Исходя из вышесказанных можно прийти к выводу что на сегодняшний день сооружения очистки сточных вод в определенной степени обеспечены современными средствами автоматизации и контрольно-измерительных составляющих. С другой стороны, если учитывать степень точности измерения текущих измерительных приборов, то можно сказать, что применения современных оптических приборов обеспечивает более надежные и высокоточные результаты измерения что в свою очередь влияет на качество автоматического регулирования технологических параметров очистки сточных вод.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» от 28.01.2022 г. № УП-60.
2. Кирсанов В. В., Определение средней нагрузки на активный ил в биотехнологиях для очистки производственных сточных вод, характеризующихся нестабильной концентрацией загрязнений // Вестник технологического университета КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, 2015.
3. Makhmudov, Makhsud Idrisovich; Kuziev, Zafarbek Esanovich; Nurov, Siroj Sobirovich; and Sidikov, Sanjar Siroj ugli (2020) "Optimal ratio of primary and secondary clarifier characteristics in wastewater treatment plants," Chemical Technology, Control and Management: Vol. 2020: Iss. 4, Article 1.
4. Makhmudov, Maxsud; Nurov, Siroj; Qo'z'iev, Zafar; and Sidiqov, Sanjar (2021) "Review and analysis of methods for measuring concentration of suspended substances and active sludge during biological treatment of waste water," Scientific-technical journal: Vol. 4 : Iss. 3 , Article 4
5. M.M. Idrisovich, Z.E. Kuziev, S.S. Nurov, S.S. Sidikov, Assessment of energy saving capabilities in air blowers of biological wastewater treatment plants, European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7 (6), 1474-1486 (2020)
6. Makhmudov Makhsud Idrisovich, Kuziyev Zafar Esanovich, Nurov Siroj Sobirovich, Sidikov Sanjar Siroj Ugli. (2021). Analysis of the Process of Aerobic Stabilization of Sediment on the Example of Purification Facilities of the Republic of Uzbekistan. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 7094–7105.
7. Нуров Сирож Собирович, “Экспериментальное исследование оптимальной длины волны излучения при оптическом методе измерения концентрации активного ила”. SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH, Сборник статей III Международной научно-практической конференции, 24 февраль 2022 г., г. Петрозаводск.

8. Mirzoyev, Narzullo Nuriddinovich (2021) "Information software and devices for energy efficiency management and control," Chemical Technology, Control and Management: Vol. 2021: Iss. 5, Article 11.
9. N. Narzullo Mirzoyev, O. Shohjahon Sobirov, Computerized measurement control system of unauthorized connection to electrical networks and isolation control detection, Science and Education 25, 488-502 (2023).
10. N.N. Mirzoyev, O.H. Sayfiyev, T.O. Temirov, Investigation of unauthorized connection to electrical networks, failure to detect their phase interruptions and short circuits to ground, ResearchJet Journal of Analysis and Inventions 3(10), 130-143 (2022).
11. Mirzoyev(2023)]{2023E3SWC.43401021M} Mirzoyev, N.\ 2023.\ Study on computerized measurement-control system for determining the condition of electrical network insulation and permitted connections for electrical energy consumption.\ E3S Web of Conferences 434. doi:10.1051/e3sconf/202343401021
12. N.N. Mirzoyev, Analogical Model Development Methodology For Mathematical Modeling Of Energy Efficiency Control System, The American Journal of Engineering and Technology 02, 55-61 (2020)
13. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 771-775.
14. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 768-770.
15. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 3, 208-214.
16. Садир Нематович Шодиев1, Неъматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. Uz-Conferences, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
17. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468 <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
18. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
19. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
20. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
21. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
22. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
23. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA

- UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
24. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
25. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-3),71-73.
26. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
27. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
28. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
29. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
30. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
31. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
32. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
33. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
34. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. *Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati*. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
35. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 121-122).
36. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 119-121).
37. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
38. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

39. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
40. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
41. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
42. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. *The Way of Science*, (4), 77.
43. Худаев, И., & Фазлиев, Ж. (2022). Совершенствование водосберегающей технологии орошения в предгорных районах на юге республики Узбекистан.
44. KHUDAEV, I., & FAZLIEV, J. (2022). MODERN INNOVATIONS, SYSTEMS AND TECHNOLOGIES. Учредители: ООО" Сибирский Научный Центр ДНИТ", 2(2), 301-309.
45. Фазлиев, Ж., Катгаев, Б., Сайлиханова, М., Сатторов, В., & филиала ТИИИМСХ, Б. (2021). ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. *POLISH SCIENCE JOURNAL*, 34.
46. Кодиров, З. З., Жураев, А. А., Фазлиев, Ж. Ш., Аширов, Д. У., & Кодиров, Д. К. (2019). РОЛЬ РЕСУРСОБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТКИ ВОДЫ. *Точная наука*, (51), 30-36.
47. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
48. Каримов, Г. Х., & Фазлиев, Ж. Ш. (2015). Automation of intensive garden seedlings' drip irrigation. *Молодой ученый*, (10), 212-214.
49. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*, (7-3), 71-73.
50. Худаев, И., & Фазлиев, Ж. (2022). Водосберегающая технология орошения в предгорных районах на юге Республики Узбекистан. *Современные инновации, системы и технологии-Современные инновации, системы и технологии*, 2(2), 0301-0309.
51. Xudayev, I. J., Fazliev, J. S., & Ayusupova, A. (2021, October). Water saving up-to-date irrigation technologies. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 868, No. 1, p. 012040). IOP Publishing.
52. Ismoil, K., Jamoliddin, F., & Giyos, H. (2020). Water supply equipment and technology for irrigation in difficult conditions of desert-steppe zones. *Journal of critical reviews*, 7(11), 3102-3106.
53. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» *Science Journal № 21* (103) June 2019 г.
54. Xudayev, I., & Fazliev, J. (2019). Drip irrigation-as a water-saving way irrigation of orchards and vineyards. *Школа Науки*, 4, 15
55. Khudayev, I., Fazliyev, J., & Sharopov, N. (2019). Drip irrigation is a water-saving technology of irrigating gardens and vineyards. *Shkola Nauki*, 4(15), 14-15.
56. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТГИЧЛАРИ. In *Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
57. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.